

CÁC BẤT ĐẲNG THỨC KIỂU FEJÉR CHO HÀM LÒI MẠNH

Nguyễn Ngọc Huệ¹, Đoàn Thị Thúy Vân¹

Ngày nhận bài: 06/12/2021; Ngày phản biện thông qua: 23/02/2022; Ngày duyệt đăng: 13/3/2022

TÓM TẮT

Trong bài báo này, chúng tôi đưa ra một số bất đẳng thức kiểu Fejér cho lớp hàm lồi mạnh. Các kết quả này làm mịn kết quả được công bố gần đây bởi Duc và cộng sự năm 2020 cho lớp hàm lồi. Từ đó, một số bất đẳng thức mới đặc trưng cho lớp hàm lồi mạnh cũng được thiết lập.

Từ khóa: bất đẳng thức kiểu Fejér, bất đẳng thức Hermite-Hadamard, hàm lồi mạnh.

1. MỞ ĐẦU

Bất đẳng thức Hermite-Hadamard được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1883 bởi Hermite (Hermite, 1883) và 10 năm sau bởi Hadamard (Hadamard, 1893): Cho $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm lồi

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}. \quad (1.1)$$

Dạng có trọng của bất đẳng thức Hermite-Hadamard được đưa ra bởi Fejér (Fejér, 1906): Nếu $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm lồi, $g : [a, b] \rightarrow [0, \infty)$ là hàm khả tích với $\int_a^b g(x) dx > 0$ và đối xứng qua $\frac{a+b}{2}$, tức là $g(x) = g(a+b-x)$ với mọi $x \in [a, b]$, thì

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}. \quad (1.2)$$

Hai bất đẳng thức trên đã nhận được sự quan tâm lớn của các nhà toán học phát triển và mở rộng theo nhiều hướng, chẳng hạn xem xét các lớp hàm lồi khác nhau nhằm tìm kiếm những áp dụng trong các lý thuyết khác như lý thuyết hàm lồi, lý thuyết tối ưu (xem Dragomir et al., 2002; Duc et al. 2020; Niculescu et al., 2006; Pečarić et al., 1992).

Một lớp con quan trọng của lớp các hàm lồi là lớp hàm lồi mạnh được Polyak (Polyak, 1966) đưa ra vào năm 1966 nhằm mục đích giải quyết một số vấn đề liên quan đến một bài toán tối ưu. Khái niệm này đã đóng một vai trò quan trọng trong lý thuyết tối ưu.

Hàm số $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ được gọi là hàm lồi mạnh với modul c ($c > 0$) nếu

$$f(tx + (1-t)y) \leq tf(x) + (1-t)f(y) - ct(1-t)(x-y)^2,$$

với mọi $x, y \in I$ và $x \leq y$. Ta nói f là hàm lồi mạnh trung điểm với modul c nếu

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2} - c \frac{(x-y)^2}{4}.$$

Năm 2010, Merentes và Nikodem (Merentes et al., 2010) đã thiết lập bất đẳng thức Hermite-Hadamard cho hàm lồi mạnh như sau: Cho $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm lồi mạnh với modul c

$$\begin{aligned} f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{c}{12}(b-a)^2 \\ \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \frac{f(a)+f(b)}{2} - \frac{c}{6}(b-a)^2. \end{aligned} \quad (1.3)$$

Năm 2012, Azocar (Azocar et al., 2012) cùng các cộng sự đã đưa ra đẳng thức Fejér cho hàm lồi mạnh: Cho $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm lồi mạnh với modul c và $g : [a, b] \rightarrow [0, \infty)$ là hàm khả tích với

$$\begin{aligned} \int_a^b g(x) dx = 1 \text{ và đối xứng qua } \frac{a+b}{2}: \\ f\left(\frac{a+b}{2}\right) + c \left[\int_a^b x^2 g(x) dx - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \right] \\ \leq \int_a^b f(x)g(x) dx \\ \leq \frac{f(a)+f(b)}{2} - c \left[\frac{a^2+b^2}{2} - \int_a^b x^2 g(x) dx \right]. \end{aligned} \quad (1.4)$$

Tiếp tục hướng nghiên cứu đáng quan tâm trên, trong bài báo này chúng tôi thiết lập các bất đẳng thức kiểu Fejér cho lớp hàm lồi mạnh, cụ thể là đưa ra các bất đẳng thức nội suy kiểu Fejér mà chúng đặc trưng cho bản chất lồi mạnh liên tục. Từ đó đưa ra các bất đẳng thức làm mịn cho bất đẳng thức Hermite-Hadamard đối với hàm lồi mạnh. Kỹ thuật được xây dựng trong bài báo này có thể thúc đẩy những nghiên cứu sâu hơn trong hướng nghiên cứu này.

2. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

- Bất đẳng thức kiểu Fejér cho lớp hàm lồi mạnh;
- Các bất đẳng thức nội suy kiểu Fejér cho lớp hàm lồi mạnh liên tục;
- Các bất đẳng thức làm mịn cho bất đẳng thức

¹Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Nguyễn Ngọc Huệ, ĐT: 0905684768, Email: nnhue@ttn.edu.vn.

Hermite-Hadamard đối với hàm lồi mạnh.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

- Chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu toán lý thuyết bao gồm phân tích, so sánh, đối chiếu, tổng quát hóa, đặc biệt hóa để dự đoán và đưa ra các bất đẳng thức mới.

- Sử dụng các ước lượng, các đánh giá dựa trên lý thuyết hàm lồi mạnh.

- Chúng tôi kết hợp một số phương pháp và kỹ thuật mới do chúng tôi phát triển gần đây khi xây dựng các bất đẳng thức kiểu Fejér cho hàm lồi.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Trong bài báo này, ta luôn giả thiết $I, J \subset \mathbb{R}$, $f: I \rightarrow J$ là hàm lồi mạnh; $a, b \in I$ với $a < b$, $\alpha \in (0,1)$ và các hàm $w_1, w_2: [0,1] \rightarrow [0,\infty)$ khả tích thỏa mãn điều kiện $\int_0^s w_1(t)dt > 0$ và $\int_s^1 w_2(t)dt > 0$ với mọi $s \in (0,1)$.

Định lý 3.1. Cho $\mathcal{F}, \mathcal{G}: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ là các hàm số lần lượt được xác định bởi

$$\mathcal{F}(t) = \alpha(f \circ \mathcal{L}(t) - c\mathcal{L}^2(t)) + (1-\alpha)(f \circ \mathcal{R}(t) - c\mathcal{R}^2(t)),$$

$$\text{và}$$

$$\mathcal{G}(t) = t\mathcal{F}(1) + (1-t)\mathcal{F}(0),$$

trong đó

$$\mathcal{L}(t) = ta + (1-t)(\alpha a + (1-\alpha)b),$$

$$\text{và}$$

$$\mathcal{R}(t) = tb + (1-t)(\alpha a + (1-\alpha)b),$$

với $t \in [0,1]$. Khi đó:

(1) \mathcal{F} và \mathcal{G} là các hàm lồi, tăng trên $[0,1]$ và $\mathcal{F}(0) = \mathcal{G}(0) = f(\alpha a + (1-\alpha)b)$

$$-c(\alpha a + (1-\alpha)b)^2, \quad (3.1)$$

$$\mathcal{F}(t) \leq \mathcal{G}(t), \quad t \in [0,1],$$

$$\mathcal{F}(1) = \mathcal{G}(1) = \alpha f(a) + (1-\alpha)f(b) - c(\alpha a^2 + (1-\alpha)b^2).$$

(2) Với $s \in (0,1]$, ta định nghĩa

$$\mathcal{I}_1(s) = \frac{\int_0^s \mathcal{F}(t)w_1(t)dt}{\int_0^s w_1(t)dt} \text{ và } \beta_1(s) = \frac{\int_0^s tw_1(t)dt}{\int_0^s w_1(t)dt}.$$

Khi đó, $\mathcal{F} \circ \beta_1, \mathcal{I}_1$ và $\mathcal{G} \circ \beta_1$ là các hàm tăng trên $(0,1]$ và thỏa mãn

$$\lim_{s \rightarrow 0^+} \mathcal{F} \circ \beta_1(s) = \lim_{s \rightarrow 0^+} \mathcal{I}_1(s) = \lim_{s \rightarrow 0^+} \mathcal{G} \circ \beta_1(s) \quad (3.2)$$

$$= f(\alpha a + (1-\alpha)b) - c(\alpha a + (1-\alpha)b)^2,$$

$$\mathcal{F} \circ \beta_1(s) \leq \mathcal{I}_1(s) \leq \mathcal{G} \circ \beta_1(s), \quad s \in (0,1]. \quad (3.3)$$

(3) Với $s \in [0,1)$, ta định nghĩa

$$\mathcal{I}_2(s) = \frac{\int_s^1 \mathcal{F}(t)w_2(t)dt}{\int_s^1 w_2(t)dt} \text{ và } \beta_2(s) = \frac{\int_s^1 tw_2(t)dt}{\int_s^1 w_2(t)dt}.$$

Khi đó, $\mathcal{F} \circ \beta_2, \mathcal{I}_2$ và $\mathcal{G} \circ \beta_2$ là các hàm tăng trên $[0,1)$ và thỏa mãn

$$\lim_{s \rightarrow 1^-} \mathcal{F} \circ \beta_2(s) = \lim_{s \rightarrow 1^-} \mathcal{I}_2(s) = \lim_{s \rightarrow 1^-} \mathcal{G} \circ \beta_2(s) \quad (3.4)$$

$$= \alpha f(a) + (1-\alpha)f(b) - c(\alpha a^2 + (1-\alpha)b^2),$$

$$\mathcal{F} \circ \beta_2(s) \leq \mathcal{I}_2(s) \leq \mathcal{G} \circ \beta_2(s), \quad s \in [0,1). \quad (3.5)$$

Hơn nữa, nếu $w_1 = w_2$ thì $\mathcal{I}_1(1) = \mathcal{I}_2(0)$.

Để chứng minh định lý này, ta cần một số kết quả sau.

Bổ đề 3.2 (Nikodem et al., 2011).

Hàm số $f: I \rightarrow J$ là hàm lồi mạnh với modul c nếu và chỉ nếu $g(x) = f(x) - cx^2$ là hàm lồi.

Hàm số $f: I \rightarrow J$ là hàm lồi mạnh trung điểm với modul c nếu và chỉ nếu $g(x) = f(x) - cx^2$ là hàm lồi trung điểm.

Từ Bổ đề trên ta thấy hàm số $f: I \rightarrow J$ là hàm lồi mạnh với modul c nếu và chỉ nếu f là hàm lồi mạnh trung điểm với modul c (Azocar et al., 2011).

Bổ đề 3.3 (Duc et al., 2020). Cho $P: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm tăng, liên tục.

(1) Với $s \in (0,1]$, ta đặt

$$P_1(s) = \frac{\int_0^s P(t)w_1(t)dt}{\int_0^s w_1(t)dt}.$$

Khi đó P_1 là hàm tăng trên $(0,1]$ và

$$\lim_{s \rightarrow 0^+} P_1(s) = P(0)$$

$$\leq P_1(s) \leq P(s), \quad s \in (0,1], \quad (3.6)$$

(2) Tương tự, với $s \in [0,1)$, ta đặt

$$P_2(s) = \frac{\int_s^1 P(t)w_2(t)dt}{\int_s^1 w_2(t)dt}.$$

Khi đó P_2 là hàm tăng trên $[0,1)$ và

$$P(s) \leq P_2(s) \leq P(1) = \lim_{s \rightarrow 1^-} P_2(s), \quad s \in [0,1).$$

Chúng minh Định lý 3.1.

(1) Trước hết ta chứng minh \mathcal{F} là hàm lồi trên $[0,1]$, ta có

$$\mathcal{F}(t) = \alpha(f \circ \mathcal{L}(t) - c\mathcal{L}^2(t)) + (1-\alpha)(f \circ \mathcal{R}(t) - c\mathcal{R}^2(t)),$$

trong đó

$$\mathcal{L}(t) = ta + (1-t)(\alpha a + (1-\alpha)b),$$

và

$$\mathcal{R}(t) = tb + (1-t)(\alpha a + (1-\alpha)b).$$

Vì $f(x) - cx^2$ lồi trên $[a, b]$, $\mathcal{L}(t)$ và $\mathcal{R}(t)$ tuyến tính trên $[0, 1]$ nên \mathcal{F} lồi trên $[0, 1]$. Tính lồi của \mathcal{G} trên $[0, 1]$ được suy ra trực tiếp từ định nghĩa của \mathcal{G} .

Tính toán trực tiếp, dễ thấy rằng

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(0) &= \mathcal{G}(0) \\ &= f(\alpha a + (1-\alpha)b) - c(\alpha a + (1-\alpha)b)^2, \\ \mathcal{F}(1) &= \mathcal{G}(1) = \alpha f(a) \\ &+ (1-\alpha)f(b) - c(\alpha a^2 + (1-\alpha)b^2). \end{aligned}$$

Bây giờ, do tính lồi của $f(x) - cx^2$ nên

$$\begin{aligned} f(\mathcal{L}(t)) - c\mathcal{L}^2(t) &\leq t[f(a) - ca^2] \\ &+ (1-t)[f(\alpha a + (1-\alpha)b) - c(\alpha a + (1-\alpha)b)^2] \end{aligned}$$

và

$$\begin{aligned} f(\mathcal{R}(t)) - c\mathcal{R}^2(t) &\leq t[f(b) - cb^2] \\ &+ (1-t)[f(\alpha a + (1-\alpha)b) - c(\alpha a + (1-\alpha)b)^2]. \end{aligned}$$

Do đó

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(t) &\leq t[\alpha f(a) + (1-\alpha)f(b) - c(\alpha a^2 + (1-\alpha)b^2)] \\ &+ (1-t)[f(\alpha a + (1-\alpha)b) - c(\alpha a + (1-\alpha)b)^2] \\ &= \mathcal{G}(t). \end{aligned}$$

nên (3.1) đúng.

Tiếp theo, ta chứng minh \mathcal{F} tăng. Giả sử $0 < t < r \leq 1$. Do tính lồi của $f - cx^2$ và $\alpha\mathcal{L}(t) + (1-\alpha)\mathcal{R}(t) = \alpha a + (1-\alpha)b$, ta có

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(0) &= f(\alpha a + (1-\alpha)b) - c(\alpha a + (1-\alpha)b)^2 \\ &= f(\alpha\mathcal{L}(t) + (1-\alpha)\mathcal{R}(t)) \\ &- c(\alpha\mathcal{L}(t) + (1-\alpha)\mathcal{R}(t))^2 \\ &\leq \alpha(f \circ \mathcal{L}(t) - c\mathcal{L}^2(t)) \\ &+ (1-\alpha)(f \circ \mathcal{R}(t) - c\mathcal{R}^2(t)) = \mathcal{F}(t), \end{aligned}$$

cùng với tính lồi của \mathcal{F} dẫn đến (Marshall et al., 1979)

$$\frac{\mathcal{F}(r) - \mathcal{F}(t)}{r - t} \geq \frac{\mathcal{F}(t) - \mathcal{F}(0)}{t - 0} \geq 0,$$

hay \mathcal{F} tăng trên $[0, 1]$. Vì

$$\mathcal{G}(t) = t(\mathcal{F}(1) - \mathcal{F}(0)) + \mathcal{F}(0),$$

và

$$\mathcal{F}(1) - \mathcal{F}(0) \geq 0,$$

nên \mathcal{G} tăng trên $[0, 1]$.

(2) Áp dụng Bổ đề 3.3 với $P = \mathcal{F}$ ta suy ra \mathcal{I}_1 tăng trên $(0, 1]$ với

$$\begin{aligned} \lim_{s \rightarrow 0^+} \mathcal{I}_1(s) &= \mathcal{F}(0) \\ &= f(\alpha a + (1-\alpha)b) - c(\alpha a + (1-\alpha)b)^2. \end{aligned}$$

Lại theo Bổ đề 3.3 ta có β_1 tăng trên $(0, 1]$ với

$$\lim_{s \rightarrow 0^+} \beta_1(s) = 0 \leq \beta_1(s) \leq s, \quad s \in (0, 1].$$

Mà \mathcal{F} và \mathcal{G} là các hàm tăng. Do đó, $\mathcal{F} \circ \beta_1$ và $\mathcal{G} \circ \beta_1$ cũng là các hàm tăng trên $(0, 1]$ và

$$\begin{aligned} \lim_{s \rightarrow 0^+} \mathcal{F} \circ \beta_1(s) &= \lim_{s \rightarrow 0^+} \mathcal{G} \circ \beta_1(s) \\ &= f(\alpha a + (1-\alpha)b) - c(\alpha a + (1-\alpha)b)^2. \end{aligned}$$

Tiếp theo, chúng ta chứng minh các bất đẳng thức trong (3.2). Cố định $s \in (0, 1]$. Trước hết, đối với bất đẳng thức $\mathcal{F} \circ \beta_1(s) \leq \mathcal{I}_1(s)$, áp dụng bất đẳng thức Jensen (Pečarić et al., 1992) cho hàm lồi \mathcal{F} trên khoảng $[0, s]$, ta được

$$\mathcal{F} \left(\frac{\int_0^s t w_1(t) dt}{\int_0^s w_1(t) dt} \right) \leq \frac{\int_0^s \mathcal{F}(t) w_1(t) dt}{\int_0^s w_1(t) dt},$$

hay

$$\mathcal{F} \circ \beta_1(s) \leq \mathcal{I}_1(s).$$

Bây giờ ta chứng minh $\mathcal{I}_1(s) \leq \mathcal{G} \circ \beta_1(s)$. Do $\mathcal{F}(t) \leq \mathcal{G}(t)$ nên

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_1(s) &= \frac{\int_0^s \mathcal{F}(t) w_1(t) dt}{\int_0^s w_1(t) dt} \leq \frac{\int_0^s \mathcal{G}(t) w_1(t) dt}{\int_0^s w_1(t) dt} \\ &= \mathcal{G} \circ \beta_1(s). \end{aligned}$$

(3) Áp dụng Bổ đề 3.3 với $P = \mathcal{F}$ ta có \mathcal{I}_2 tăng trên $[0, 1]$ với

$$\begin{aligned} \lim_{s \rightarrow 1^-} \mathcal{I}_2(s) &= \mathcal{F}(1) \\ &= \alpha f(a) + (1-\alpha)f(b) - c(\alpha a^2 + (1-\alpha)b^2). \end{aligned}$$

Cũng theo Bổ đề 3.3, β_2 tăng trên $[0, 1]$ với

$$\lim_{s \rightarrow 1^-} \beta_2(s) = 1 \geq \beta_2(s) \geq s, \quad s \in [0, 1].$$

Vì vậy, $\mathcal{F} \circ \beta_2$ và $\mathcal{G} \circ \beta_2$ tăng trên $[0, 1]$ và

$$\begin{aligned} \lim_{s \rightarrow 1^-} \mathcal{F} \circ \beta_2(s) &= \lim_{s \rightarrow 1^-} \mathcal{G} \circ \beta_2(s) \\ &= \alpha f(a) + (1-\alpha)f(b) - c(\alpha a^2 + (1-\alpha)b^2). \end{aligned}$$

Tiếp theo, chúng ta chứng minh các bất đẳng thức trong (3.4). Cố định $s \in [0, 1]$. Áp dụng bất

đẳng thức Jensen (Pecarić et al., 1992) cho hàm lồi \mathcal{F} trên khoảng $[s, 1]$, ta được

$$\mathcal{F} \left(\frac{\int_s^1 t w_2(t) dt}{\int_s^1 w_2(t) dt} \right) \leq \frac{\int_s^1 \mathcal{F}(t) w_2(t) dt}{\int_s^1 w_2(t) dt},$$

hay

$$\mathcal{F} \circ \beta_2(s) \leq \mathcal{I}_2(s).$$

Vì $\mathcal{F}(t) \leq \mathcal{G}(t)$ nên

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_2(s) &= \frac{\int_s^1 \mathcal{F}(t) w_2(t) dt}{\int_s^1 w_2(t) dt} \\ &\leq \frac{\int_s^1 \mathcal{G}(t) w_2(t) dt}{\int_s^1 w_2(t) dt} = \mathcal{G} \circ \beta_2(s). \end{aligned}$$

Ngoài ra, từ các định nghĩa của \mathcal{I}_1 và \mathcal{I}_2 thấy rằng nếu $w_1 = w_2$ thì $\mathcal{I}_1(1) = \mathcal{I}_2(0)$.

Định lý 3.1 không chỉ là một hệ quả của tính lồi mạnh mà nó còn đặc trưng cho các hàm lồi mạnh và liên tục. Cụ thể, từ Định lý 3.1, các đặc trưng của tính lồi mạnh thông qua bất đẳng thức Hermite-Hadamard (Merentes et al., 2010, Theorem 1) chúng ta đưa ra kết quả sau.

Hệ quả 3.4. Đối với hàm liên tục $f : I \rightarrow J$, các khẳng định sau tương đương:

(1) Hàm f là hàm lồi mạnh.

(2) Hàm \mathcal{F} tăng trên $[0, 1]$ với mọi $a, b \in I$, $a < b$ và $\alpha = 1/2$.

(3) Hàm \mathcal{I}_1 tăng trên $(0, 1]$ với mọi $a, b \in I$, $a < b$, $\alpha = 1/2$ và $w_1 = 1$.

(4) Với mọi $a, b \in I$ và $a < b$, ta có

$$f \left(\frac{x+y}{2} \right) + \frac{c}{12} (y-x)^2 \leq \frac{1}{y-x} \int_x^y f(t) dt.$$

(5) Hàm \mathcal{I}_2 tăng trên $[0, 1)$ với mọi $a, b \in I$, $a < b$, $\alpha = 1/2$ và $w_2 = 1$.

(6) Với mọi $a, b \in I$ và $a < b$, ta có

$$\frac{1}{y-x} \int_x^y f(t) dt \leq \frac{f(x) + f(y)}{2} - \frac{c}{6} (y-x)^2.$$

(7) Hàm \mathcal{G} tăng trên $[0, 1]$ với mọi $a, b \in I$, $a < b$ và $\alpha = 1/2$.

Để chứng minh Hệ quả 3.4, ta cần kết quả sau đây.

Bổ đề 3.5 (Merentes et al., 2010, Theorem 6). Cho $I \subset \mathbb{R}$ là một khoảng mở và $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm liên tục. Khi đó, các khẳng định sau là tương đương.

1/ f là hàm lồi mạnh.

2/ Với mọi $x, y \in I, x < y$, ta có

$$f \left(\frac{x+y}{2} \right) + \frac{c}{12} (y-x)^2 \leq \frac{1}{y-x} \int_x^y f(t) dt.$$

3/ Với mọi $x, y \in I, x < y$, ta có

$$\frac{1}{y-x} \int_x^y f(t) dt \leq \frac{f(x) + f(y)}{2} - \frac{c}{6} (y-x)^2.$$

Chứng minh Hệ quả 3.4. Theo Định lý 3.1, các khẳng định (1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (4), (1) \Rightarrow (5) \Rightarrow (6) và (1) \Rightarrow (7) đúng. Phần còn lại là chứng minh (4) \Rightarrow (1), (6) \Rightarrow (1) và (7) \Rightarrow (1). Thật vậy, từ (7) suy ra f là hàm lồi mạnh trung điểm trên I . Do đó, f là hàm lồi mạnh trên I . Cuối cùng, các điều kiện (4) và (6) chứng tỏ rằng bất đẳng thức Hermite-Hadamard đúng đối với hàm liên tục f trên I . Do đó, từ Bổ đề 3.5 ta suy ra f lồi mạnh trên I . Vậy hệ quả được chứng minh xong.

Bây giờ, ta đề cập đến một hệ quả quan trọng khác của Định lý 3.1. Bằng cách chọn các hàm trọng khác nhau w_1 và w_2 ta có thể nhận được một số bất đẳng thức kiểu Fejér đối với các hàm lồi mạnh. Chẳng hạn, ta chọn

$$w_j(t) = (1-\alpha)g_j \circ \mathcal{L}(t) + \alpha g_j \circ \mathcal{R}(t), \quad t \in [0, 1],$$

trong đó $g_j : [a, b] \rightarrow [0, \infty)$, với $j = 1, 2$, được chọn thỏa mãn

$$\frac{1-\alpha}{\alpha} g_1 \circ \mathcal{L}(t) = \frac{\alpha}{1-\alpha} g_1 \circ \mathcal{R}(t), \quad t \in [0, s] \quad (3.7)$$

và

$$\frac{1-\alpha}{\alpha} g_2 \circ \mathcal{L}(t) = \frac{\alpha}{1-\alpha} g_2 \circ \mathcal{R}(t), \quad t \in [s, 1] \quad (3.8)$$

Chú ý rằng khi $\alpha = 1/2$ các giả thiết (3.7) và (3.8) quy về các giả thiết g_1 và g_2 đối xứng qua $(a+b)/2$.

Từ (3.7) và $\mathcal{L}(0) = \mathcal{R}(0)$, ta có

$$\int_0^s w_1(t) dt = (1-\alpha) \int_0^s g_1 \circ \mathcal{L}(t) dt + \alpha \int_0^s g_1 \circ \mathcal{R}(t) dt$$

$$= \frac{1}{b-a} \int_{\mathcal{L}(s)}^{\mathcal{R}(s)} g_1(x) dx,$$

$$\begin{aligned} \int_0^s \mathcal{F}(t) w_1(t) dt &= (1-\alpha) \int_0^s f \circ \mathcal{L}(t) g_1 \circ \mathcal{L}(t) dt \\ &\quad + \alpha \int_0^s f \circ \mathcal{R}(t) g_1 \circ \mathcal{R}(t) dt \\ &= \frac{1}{b-a} \int_{\mathcal{L}(s)}^{\mathcal{R}(s)} f(x) g_1(x) dx. \end{aligned}$$

Do đó

$$\mathcal{I}_1(s) = \frac{\int_{\mathcal{L}(s)}^{\mathcal{R}(s)} f(x)g_1(x)dx}{\int_{\mathcal{L}(s)}^{\mathcal{R}(s)} g_1(x)dx}.$$

Tương tự, từ (3.8), $\mathcal{L}(1) = a$ và $\mathcal{R}(1) = b$, ta có

$$\mathcal{I}_2(s) = \frac{\int_a^{\mathcal{L}(s)} f(x)g_2(x)dx + \int_{\mathcal{R}(s)}^b f(x)g_2(x)dx}{\int_a^{\mathcal{L}(s)} g_2(x)dx + \int_{\mathcal{R}(s)}^b g_2(x)dx}.$$

Cùng với Định lý 3.1, ta thiết lập hệ quả sau.

Hệ quả 3.6. Giả sử $g_1, g_2 : [a, b] \rightarrow [0, \infty)$ là các hàm khả tích, trong đó $\int_0^s g_1 \circ \mathcal{L}(t)dt > 0$ và $\int_s^1 g_2 \circ \mathcal{R}(t)dt > 0$ với mọi $s \in (0, 1)$ và thỏa mãn (3.7) và (3.8). Khi đó,

$$f(\alpha a + (1 - \alpha)b) - c(\alpha a + (1 - \alpha)b)^2 \quad (3.9)$$

$$\leq \mathcal{F} \left(\frac{\int_0^s t g_1 \circ \mathcal{L}(t)dt}{\int_0^s g_1 \circ \mathcal{L}(t)dt} \right)$$

$$\leq \frac{\int_{\mathcal{L}(s)}^{\mathcal{R}(s)} f(x)g_1(x)dx}{\int_{\mathcal{L}(s)}^{\mathcal{R}(s)} g_1(x)dx}$$

$$\leq \mathcal{G} \left(\frac{\int_0^s t g_1 \circ \mathcal{L}(t)dt}{\int_0^s g_1 \circ \mathcal{L}(t)dt} \right)$$

$$\leq \alpha f(a) + (1 - \alpha)f(b) - c(\alpha a^2 + (1 - \alpha)b^2),$$

với mọi $s \in (0, 1]$ và

$$f(\alpha a + (1 - \alpha)b) - c(\alpha a + (1 - \alpha)b)^2 \quad (3.10)$$

$$\leq \mathcal{F} \left(\frac{\int_s^1 t g_2 \circ \mathcal{L}(t)dt}{\int_s^1 g_2 \circ \mathcal{L}(t)dt} \right)$$

$$\leq \frac{\int_a^{\mathcal{L}(s)} f(x)g_2(x)d\phi(x) + \int_{\mathcal{R}(s)}^b f(x)g_2(x)dx}{\int_a^{\mathcal{L}(s)} g_2(x)d\phi(x) + \int_{\mathcal{R}(s)}^b g_2(x)dx}$$

$$\leq \mathcal{G} \left(\frac{\int_s^1 t g_2 \circ \mathcal{L}(t)dt}{\int_s^1 g_2 \circ \mathcal{L}(t)dt} \right) \leq \alpha f(a) + (1 - \alpha)f(b) - c(\alpha a^2 + (1 - \alpha)b^2),$$

với mọi $s \in [0, 1)$.

Bổ đề trên mở rộng kết quả của Azocar và các cộng sự (Azocar et al., 2012, Theorem 5). Thật vậy, nếu $\alpha = 1/2$ và $g_1 = 1$ thì (3.9) suy ra bất đẳng thức sau đây.

Hệ quả 3.7. Cho $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm lồi mạnh với modul c

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{c}{12}(b-a)^2$$

$$\leq \frac{1}{2} \left[f\left(\frac{3a+b}{4}\right) + f\left(\frac{a+3b}{4}\right) \right] + \frac{c}{48}(b-a)^2$$

$$\leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx$$

$$\leq \frac{1}{2} \left[\frac{f(a)+f(b)}{2} + f\left(\frac{a+b}{2}\right) \right] - \frac{c}{24}(b-a)^2$$

$$\leq \frac{f(a)+f(b)}{2} - \frac{c}{6}(b-a)^2$$

4. KẾT LUẬN

Trong bài viết, chúng tôi đã thiết lập, chứng minh các bất đẳng thức kiểu Fejér cho lớp hàm lồi mạnh, đưa ra các bất đẳng thức nội suy kiểu Fejér đặc trưng cho bản chất lồi mạnh liên tục. Từ đó, các bất đẳng làm mịn mới cho bất đẳng thức Hermite-Hadamard đối với lớp các hàm lồi mạnh cũng được chúng tôi đưa ra. Với những kỹ thuật mới trong ước lượng, đánh giá được sử dụng trong bài viết, chúng tôi tiếp tục tìm hiểu và đưa ra các kết quả mới về bất đẳng thức kiểu Fejér cho lớp các hàm lồi mạnh ứng với cặp trung bình tựa số học.

FEJÉR-TYPE INEQUALITIES FOR STRONG CONVEX FUNCTIONS

Nguyen Ngoc Hue², Doan Thi Thuy Van²

Received Date: 06/12/2021; Revised Date: 23/02/2022; Accepted for Publication: 13/3/2022

SUMMARY

This paper proposes some Fejér-type inequalities for the strongly convex class of functions. These results refine some of the inequalities published recently by Duc et al. in 2020 for the class of convex functions. From there, some new inequalities characterizing the class of strongly convex functions are also established.

Keywords: Fejér type inequality, Hermite-Hadamard inequality, strongly convex function.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Azocar, A., & et al. (2011). On strongly midconvex functions. *Opuscula Math.*, 31, no. 1, 15–26.
- Azocar, A., & et al. (2012). Fejér-type inequalities for strongly convex functions. *Annal. Math. Silesianae*, 26, (2012), 43-54.
- Dragomir, S.S., & Pearce, C.E.M. (2002). *Selected Topics on Hermite-Hadamard Inequalities and Applications*. RGMIA Monographs, Victoria University.
- Duc, D.T., & et al. (2020). “Convexity according to a pair of quasi-arithmetic means and inequalities”. *J. Math. Anal. Appl.*, 488(1). Doi: 10.1016/j.jmaa.2020.124059.
- Fejér, L. (1906). “*Über die Fourierreihen II.*”, *Math. Naturwiss. Anz. Ungar. Akad. Wiss.*, 24, 369-390 (in Hungarian).
- Hadamard, J. (1893). “Étude sur les propriétés des fonctions entières et en particulier d’une fonction considérée par Riemann”. *J. Math. Pures Appl.*, 58, 71-215.
- Hermite, Ch. (1883). “Sur deux limites d’une intégrale dé finie”. *Mathesis*, 3, 82.
- Marshall, A. & Olkin, I. (1979). *Inequalities: Theory of Majorization and Its Applications*. Academic Press, New York.
- Merentes, N., & Nikodem K. (2010). Remarks on strongly convex functions. *Aequationes Math*, 80, 193–199.
- Nikodem, K., & Pales, Zs. (2011). Characterizations of inner product spaces by strongly convex functions. *Banach J. Math. Anal.*, 5, no. 1, 83–87.
- Niculescu, C.P., & Persson, L.E. (2006). *Convex Functions and their Applications - A Contemporary Approach*. CMS Books in Mathematics, vol. 23, Springer, New York.
- Pečarić, J.E., & et al. (1992). *Convex Functions*. Partial Orderings and Statistical Applications, Academic Press, Boston.
- Polyak, B.T. (1966). Existence theorems and convergence of minimizing sequences in extremum problems with restrictions. *Soviet Math. Dokl.*, 7, 72-75.

²Faculty of Natural Science and Technology, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Nguyen Ngoc Hue, Tel: 0905684768, Email: nnhue@ttn.edu.vn.